

AGROTECHNIQUES FOR ALIMURGICAL PLANTS

1. *Cichorium intybus* 2. *Urtica dioica* 3. *Clematis vitalba* 4. *Silene vulgaris*

O QUÊ E PORQUÊ

Alimurgia, esta desconhecida - além do seu património cultural e ambiental, ligado localmente aos sistemas alimentares do passado, as espécies vegetais alimúrgicas representam atualmente uma oportunidade para desenvolver cadeias de valor curtas em contextos rurais com elevados valores naturais. Uma estratégia interessante ao nível das explorações agrícolas é o cultivo de plantas alimúrgicas em sistemas agroflorestais. Alimurgia, do latim «alimentia urgentia», refere-se à oportunidade nutricional oferecida por várias espécies de plantas silvestres. Cerca de 10% da flora mundial é considerada comestível. Isso corresponde a aproximadamente 50 000 espécies. Só na Itália, um *hotspot* de biodiversidade na bacia mediterrânica, mais de 800 espécies são reconhecidas como comestíveis. Independentemente dos números exatos, muitas espécies alimúrgicas são conhecidas e utilizadas apenas a nível local, representando assim um conjunto de oportunidades para o desenvolvimento das economias locais. Em especial, a colheita de espécies silvestres proporciona oportunidades nos domínios do ecoturismo e da gastronomia.

Palavras-chave: Plantas silvestres comestíveis, pomares mediterrânicos, cadeia de valor curta, agroturismo, serviços recreativos, produtos nutricionais

COMO O DESAFIO É ENFRENTADO

Culturas aliadas em pomares - Vários pomares mediterrânicos são propensos à alimurgia, devido ao espaçamento amplo e à prática recomendada de ecologização. A maioria das espécies alimúrgicas são perenes, adaptadas para coexistir com outras plantas. É por isso que não requerem práticas de lavoura violentas. Podem ser adotadas técnicas mínimas ou sem lavoura para proteger o solo durante o período de vegetação. A propagação espontânea de espécies alimúrgicas é muitas vezes suficiente para preservar ao longo dos anos o potencial produtivo. Além disso, as gramíneas espontâneas são adaptáveis a diferentes ambientes de luz. No que diz respeito à economia da água, a aliança com as árvores é benéfica para as ervas, tanto devido à sombra das árvores como ao efeito de elevação hidráulica. Por fim, a rusticidade das espécies alimúrgicas não requer fertilização especial nem defesa fitoquímica.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGENS

O cultivo de espécies alimúrgicas através da adoção de técnicas ecológicas em pomares e bosques com densidade arbórea relativamente baixa acrescenta um rendimento significativo para o agricultor. A colheita de plantas silvestres comestíveis de elevado valor acrescentado torna-se abundante e relativamente barata, em termos de mão de obra. No entanto, deve-se ter em consideração que o aumento de rendimento de qualquer agricultor está estritamente relacionado ao tipo de cadeia de valor em que os produtos alimúrgicos estão incluídos. Especialmente, as cadeias de valor curtas têm a capacidade de ampliar o valor agregado desses produtos. Quanto mais próximo o produtor do consumidor final, maior será o valor acrescentado. Em experiências locais, esta regra parece particularmente verdadeira quando a exploração alimúrgica está em contato direto com laboratórios de transformação de alimentos e atividades de gastronomia. No caso das explorações agroturísticas, a transformação alimentar e a restauração podem ser integradas nas atividades agrícolas. Além disso, a organização da venda direta do produto fresco constitui uma cadeia de valor curta eficaz, com vantagens evidentes tanto para o agricultor como para o consumidor. No entanto, a fim de alcançar esta proximidade na cadeia de abastecimento, a exploração agrícola deve ser efetivamente configurada para vendas diretas. Isso significa que a exploração tem a força de trabalho necessária para gerir as vendas. Além disso, a localização da empresa deve ser facilmente identificável e acessível aos potenciais compradores. Uma vantagem adicional relacionada com a produção de espécies silvestres comestíveis dentro da exploração agrícola é representada pela possibilidade de prestar um tipo de serviço cultural mais requintado, a par do serviço mais específico relacionado com a alimentação. De facto, o agroturismo e as explorações que respondem à procura dos consumidores provenientes de áreas urbanizadas podem facilmente estimular e satisfazer essa procura de consumo cultural. Esta necessidade de um tipo cultural já é pronunciada em comunidades que perderam as suas raízes rurais ancestrais. Em particular, a organização de cursos teóricos e práticos, bem como campanhas para a colheita e preparação culinária de espécies silvestres comestíveis, pode encontrar respostas entusiásticas de consumidores urbanos. Assim, juntamente com a produção de alimentos, a exploração de alimentos silvestres demonstra a capacidade de fornecer serviços do ecossistema que também são recreativos e culturais por natureza.

DESTAQUES

- **Oportunidade nutricional oferecida por várias espécies de plantas silvestres**
- **Os pomares mediterrânicos são propensos ao ecologismo alimúrgico.**
- **As cadeias de valor curtas têm a capacidade de ampliar o valor acrescentado da alimurgia**

Homenagem a Bernini. Assim como na famosa colunata da Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano, onde só se vêem as colunas da frente, nesta plantação de amêndoas só se vêem as árvores da frente. Localizada em Maremma, a plantação é ideal para produções alimúrgicas em sistemas agroflorestais.

**MARCO LAUTERI, FRANCESCA CHIOCCHINI, MARCO CIOLFI, CINZIA PELLEGRINI,
ENRICO PETRANGELI, PIERLUIGI PARIS**

CNR IRET, National Research Council, Research Institute on Terrestrial Ecosystems

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.